

La Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch (et communes limitrophes), fondée en novembre 1971, a pour but de recenser, conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire de la région, de l'époque préhistorique aux événements actuels, susciter de l'intérêt pour son passé, de satisfaire la curiosité historique et le besoin d'information du public.

COTISATION - ABONNEMENT

Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que soit la date d'adhésion. Elle se renouvelle par tacite reconduction. Les personnes qui adhèrent en cours d'année reçoivent les bulletins de cette année déjà parus.

Le taux est fixé lors de l'assemblée générale annuelle.

Année 2000 : 150 F. (cotisation de soutien à partir de 200 F donnant droit à des tarifs préférentiels sur les livres et un cadeau).

Le paiement s'effectue :

- soit par virement postal direct :

Société Historique et Archéologique d'Arcachon
4486 31 L Bordeaux

- soit par chèque bancaire au nom de la Société et adressé au trésorier : M. Robert AUFAN, 56 bd du Pyla - 33260 LA TESTE-DE-BUCH.

Le renouvellement doit être effectué avant le 31 mars.

PAYS DE BUCH

Arcachon – La Teste de Buch – Gujan-Mestras

Le Teich – Mios – Salles – Belin-Béliet

Biganos – Marcheprime – Croix d'Hins

Audenge – Lanton – Andernos

Arès – Lège-Cap-Ferret – Le Porge

Lacanau – Saumos – Le Temple

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

ELEMENTS DE LA CULTURE MATERIELLE DU PAYS DE BUCH AU XVIII^e SIECLE

**« La pieza que los grises anticuarios
Relegarán al mundo ceniciento »
J.L. Borges, El reloj de arena.**

Au delà d'une vie quotidienne des habitants du pays de Buch au XVIII^e siècle, l'étude de leur culture matérielle, que nous entendons comme l'ensemble formé par les biens, les techniques, les gestes et le corps dans sa globalité, permet de se pencher sur les formes de l'insertion de cette société dans un milieu difficile que dominant le sable et l'eau et dans un environnement humain où le monstre urbain bordelais joue un rôle essentiel. Les poussières d'Histoire que nous procurent les actes notariés, parmi lesquels les inventaires, sont notre principal matériau, toutefois, elles ne sauraient suffire : les observations de contemporains apportent des données précieuses sur cet ancien monde dont les traces matérielles ont été, sauf de rares exceptions, effacées par deux siècles de profonds changements de l'activité économique qui ont bouleversé le paysage. Un jeu d'échelles sous-tend notre étude : nous parcourrons les terres et les rivages du Buch en observant les formes de l'intervention de l'Homme dans le géosystème ; nous pénétrerons, ensuite, dans les maisons en abordant la culture de l'habitat ; enfin, nous observerons attentivement leurs occupants en examinant quelques unes de leurs pratiques de consommation.

LA PLACE DE L'HOMME AU SEIN DU GEOSYSTEME

Le difficile travail de la terre et de la forêt

Sur les terres qu'ils cultivent, les paysans se trouvent engagés dans une lutte perpétuelle contre les autres éléments du géosystème ; les champs, travaillés à l'araire ou pour les plus modestes à la force des bras risquent en permanence d'être envahis par les plantes adventices : en dépit, des passages des *sarcelles* attelés et de pénibles heures courbés sur le manche d'un outil à main, ces envahisseurs triomphent parfois, ainsi, « chiendent et autres mauvaises herbes » gâtent bien des labours et colonisent parfois les parcelles de vignes gujanaises qu'ils ruinent alors complètement ; les céréales attirent la convoitise de nombre de ravageurs à l'instar des lièvres et des lapins sur lesquels les habitants de Salles revendiquent, dans leur cahier de doléances, un droit de capture accordé au XVI^e siècle mais que le sieur de Pichard refuse de leur reconnaître, tandis que les taupes engendrent des dégâts considérables sur ces cultures mal enracinées qui suscitent la fabrication locale de pièges en terre cuite¹ ; si les paysans peuvent contenir au prix d'une lutte quotidienne les assauts de ces rivaux végétaux et animaux, ils se trouvent, en revanche, exposés aux caprices du temps contre lesquels le seul recours est divin ; aussi, quand un orage menace les tiges de seigle alourdies par les grains, d'aucuns invoquent-ils la protection de saint Jean devant un tableau de l'église de La Mothe². Le bétail qui parcourt le *saltus* et dont la fonction principale est de fournir du « fian pour l'engres des terres » se trouve exposé à nombre de périls. La lande qui forme un parcours acceptable, au prix de tâches régulières telles que la récolte au moyen du *dail* du précieux soutrage constitué par le *bruc*, la *brande* et la fougère, celle de la *jaugue* utilisée comme fourrage et l'incinération des bruyères desséchées pour « y faire venir de l'herbe »³ ; elle reste néanmoins un milieu mal maîtrisé et lorsque P. Saubat « Poulic » mène le troupeau, de plus de deux cents chèvres, des métairies de Tastous, il doit se montrer particulièrement vigilant, car les embûches ne manquent pas sur cet immense parcours tandis que le loup constitue une menace bien réelle dont témoignent diverses battues organisées, sur tout le pourtour du Bassin⁴ ; gorgée d'eau ou desséchée par les

fortes chaleurs de l'été, la lande forme un milieu propice au développement de nombreuses maladies du bétail, ainsi, après avoir payé un lourd tribut à la *picotte*, les troupeaux de brebis de M. Lesca, sont décimés par une maladie qui se propage à la suite de fortes inondations et cette âpreté du milieu n'épargne aucun cheptel : les aléas climatiques, à l'instar d'un printemps trop timide ou d'un été à la sécheresse excessive, frappent de plein fouet des *bournacs*⁵. L'exploitation des parcours littoraux est également fort délicate : les troupeaux qui paissent les prés salés sont très exposés lors des grandes marées, ainsi à Lanton, le dix avril 1749, le flux salé noie cinquante vaches, plusieurs chevaux et un vacher, alors qu'un autre ne doit sa survie qu'à ses échasses et son bâton ; quant aux bovins et aux chevaux qui divaguent sur les leytes du cordon dunaire, bien qu'ils ne soient en rien du bétail marron puisque tous portent la marque d'un propriétaire, un M sur une cuisse pour les vaches de J. Ramon, l'ensauvagement de la plupart d'entre-eux témoigne de la faible emprise de l'Homme sur ce monde de sable battu par le vent⁶ ; au cours du siècle, la maîtrise sur ces deux milieux côtiers s'accroît mais en dehors du système agro-pastoral : cependant que certains prés salés sont convertis en marais salants, ainsi à Biganos, quelques plantations de pins sont entreprises, à la suite de celles pionnières et malheureuses de F. A. de Ruat pour tenter de fixer les masses de sable chauve dont les mouvements représentent une réelle menace pour les communautés, comme à Lège où l'abbé Baurein déplore leur rapidité⁷.

Dans les pignadas matures qui font partie pour l'essentiel du massif de la Montagne de la Teste, puisque les pinèdes créées au détriment de la lande durant le siècle, ainsi les mille huit cents journaux de la forêt de Néser semés à partir de 1767, ne commencent à produire de la résine qu'après quinze à vingt ans de croissance et la plupart d'entre elles n'atteignent leur pleine maturité qu'à l'aube du XIX^e siècle, toute une population s'active : les *hapchots* entaillent les troncs, les scies de quatre pieds de long débitent du bois d'œuvre, tandis que dans les *hourns*, une alchimie poisseuse engendre le *goldron*. Au cœur des taillis de chêne de Mios, se pressent de nombreux charbonniers équipés, à l'instar de J. Dufhil, d'une charrette ferrée où s'entassent sacs et cordes nécessaires à leur métier. Quelques menaces pèsent en permanence sur la forêt et sont d'autant plus effrayantes qu'elles risquent de compromettre son exploitation

sur une longue durée : l'incendie, en dépit des mesures de prévention, resté un péril réel, et outre, le terrible feu qui ravage la Montagne de la Teste en 1716, il existe sans doute bien des petits sinistres localisés ; les blessures de la forêt peuvent aussi être engendrées par une catastrophe climatique, ainsi, lors de l'hiver de 1709, les dégâts ont été suffisants pour qu'un discours particulièrement alarmiste - « il n'est resté que de jeunes plans qui ne donneront de cinquante ans d'ici aucun revenu » - soit développé durant quelques temps, avant d'être nuancé⁸.

Les travaux de l'agriculteur, du pasteur ou du résinier, témoignent des difficultés que l'Homme rencontre pour conserver sa place précaire au sein de ce géosystème qu'il maîtrise bien peu ; toutefois, le Pays de Buch n'est en rien un monde isolé entre mer et lande, en effet, plusieurs de ces productions participent d'une économie régionale : la majeure partie du vin et des produits résineux s'intègrent, par l'intermédiaire de Bordeaux ou du cabotage au départ du Bassin à un commerce maritime, alors que les indécidées d'un marchand chalossais révèlent qu'un boucher bordelais, où aboutissent ses cuirs et suifs. La proximité du marché bordelais, où aboutissent notamment les convois de charrettes de charbon de Mios, influe aussi considérablement sur les activités prédatrices locales⁹.

La chasse : action sur le milieu et intégration dans l'environnement humain

La cynégétique du pays de Buch se décline en diverses pratiques qui se situent toutes à la croisée de la participation à l'écosystème et, de par leur symbolique ou leur rentabilité, au fonctionnement de la société. A l'opposé de la lutte pour la survie pratiquée par les paysans et que matérialisent la capture des lagomorphes ou la poursuite d'Ysengrin, se situe la chasse aristocratique ; celle-ci est un élément nécessaire au train de vie noble, aussi lorsqu'il s'agit de vendre la seigneurie d'Arès, la notice insiste sur la présence d'une garenne très considérable et sur « la chasse très abondante en toutes espèces de gibiers ». L'amertume du Captal, en 1756, devant le braconnage dont les jeunes chevreuils sont victimes dans les profondeurs de la pignada et qui « tend à détruire l'espèce » suggère un attrait nobiliaire pour la grande vénerie ; cependant l'aristocratie s'adonne également à d'autres plaisirs cynégétiques dont les effets sont plus considérables au sein de l'écosystème : outre, l'aménagement de garennes complantées de

grands arbres, la petite vénerie et la chasse à tir, ont parfois suscité l'introduction de nouvelles espèces, ainsi, Monsieur de Ruat a introduit le faisandier dans ses bois marécageux où il s'est ensuite naturalisé¹⁰.

Quelques paysans se livrent, à la faveur de la nuit, à une chasse délinquante qui les conduit parfois à tâter de la prison seigneuriale, comme le fait le fils aîné du marinier J. Ravenau, après avoir joué de malchance : surpris par une froide nuit de novembre, en bordure du Bassin, par deux chasseurs qui venus tendre leurs filets sur un crassat, un droit que le Sieur Castaing leur a affermé, ont entendu quatre à cinq coups de fusils avant de rencontrer le dit Ravenau en compagnie de son puîné, « chacun leurs fusils sur le col et trois canards en main » ; admonestés, les deux frères se défendent malhabilement laissant entendre qu'ils opèrent pour le seigneur ; oublieux de sa mésaventure de la veille et sans doute promptement dénoncé au seigneur au cours de la journée, le frère aîné commet l'erreur fatale en traquant la sauvagine le soir venu : les gardes n'ont qu'à le cueillir en flagrant délit¹¹ ; aussi d'aucuns préfèrent-ils, le piégeage bien plus discret, notamment à l'aide de collets dont les queues des nombreux chevaux offrent la matière première en abondance. La principale motivation de ces captures à l'insu du seigneur est économique : alors qu'un brasseur d'Andemos touche quinze sous, plus la nourriture mais sans la boisson, la vente de quelques canards sauvages à une livre pièce peut améliorer bien des ordinaires¹².

La proximité du marché bordelais stimule d'importantes chasses aux oiseaux migrateurs que les seigneurs tolèrent ou afferment et qui nécessitent d'importants aménagements : la capture des bécasses, des *palommes*, *roquels* et tourterelles au moyen de filets exigent la création et l'entretien de fenêtres de chasse au cœur des bois, ce qui n'est pas sans poser de problème lorsque ces installations se multiplient ; quant à la chasse aux canards, elle entraîne l'installation à demeure, sur les crassats ou en bordure des lacs d'eau douce, des perches utilisées pour tendre les filets qui sont pour leur part remisés avec les *courdeaux* entre deux campagnes de chasse¹³. Ces techniques de chasse s'avèrent d'un bon rapport : en 1790, la Veuve Peyiehan a pu tirer mille paires de bécasses des différents *béteys* tendus sur son bien et au gré des marées, entre la Toussaint et le Carême, ce sont des charrettes pleines de toutes sortes de canards - sarcelles, fuligules morillon, tadornes, macreuses...-

auxquels se mêlent plongeurs et grèbes qui quittent les pêcheries du Bassin pour le marché bordelais¹⁴ ; en empruntant le même chemin que bien des prises des pêches plus conventionnelles.

Techniques, risques et débouchés de la pêche

Les principales activités halieutiques se déroulent sur les eaux du Bassin et sur celles de l'Océan, à quelques lieues de la côte, toutefois, les étangs d'eau douce autorisent quelques pêches fructueuses, ainsi ceux de Saint-Seurin du Porge où se capturent brochets et anguilles¹⁵. Du début de novembre à la fin de la dernière semaine de Carême, la grande affaire des marins de la Teste et de Gujan est la pêche au *pégué* ; les bourgeois qui arment les chaloupes, embarcations de quatre à cinq tonneaux dotées d'un gouvernail et de deux voiles, et la douzaine d'hommes qui sert sur chacun de ces navires peuvent attendre un gain important ; cependant, du fait des fréquentes tempêtes hivernales, cette aventure en dehors du Bassin n'est pas sans risque : au cœur de la tourmente, les filets peuvent être perdus, les agrès arrachés, la chaloupe faire naufrage ou sombrer, de nombreux matelots disparaissant alors dans l'*Oceano nox* à l'instar des vingt-deux Testerins et des vingt-six Gujanais happés par une tempête qui dura cinq jours en décembre 1725. Dans les filets, dont le cycle de vie rappelle l'intégration de l'économie du Pays de Buch à celle d'une région bien plus vaste - ils sont produits dans des centres de pêche fluviale, comme Lavignac sur la rive droite de la Dordogne, achetés par l'intermédiaire de marchands bordelais, puis revendus à l'issue de la campagne à des pêcheurs de l'Estuaire, de la Garonne ou de la Dordogne - , les matelots remontent quantité d'espèces parmi lesquelles figurent en bonne place des poissons recherchés comme les turbots, les barbues, les soles ou les grondins, quelques crustacés tels que les homards et les gros crabes mais aussi quantité d'espèces plus communes parmi lesquelles l'ange ou *matran*¹⁶.

Au rythme des marées et des saisons, diverses pêches se pratiquent sur le Bassin : à la basse mer, certains, munis d'une *houchine de fer à cinq dents* et chaussés de *mastones*, planchettes de bois fixées aux pieds par une courroie, s'aventurent sur les vases découvertes à la recherche de divers coquillages, ainsi les pétoncles, les couteaux et les huîtres, de petits crabes et d'« anguilles d'une grosseur énorme », tandis que d'autres profitent du recul des flots

pour entretenir les *palets* ou installer les *palicots* et recueillir les poissons retenus dans ces pièges sournois ; sur la petite mer, entre Pâques et la Saint-Michel, les équipages, de deux ou trois hommes, des nombreuses pinasses et *tilloles* - bateaux élancés, légers et dépourvus de quille et de gouvernail - jettent leurs filets plombés et remontent chiens de mer, sardines, seiches, congres et bien d'autres espèces ; l'hiver venu, le dragage des huîtres et des coquillages constitue une activité importante dans quelques paroisses, ainsi Le Porge ou Le Teich¹⁷.

Nous retrouverons une partie de toutes ces prises sur les tables locales, mais la majorité des captures empruntent, chargées sur des charrettes ou confiées à la vitesse des chevaux des chasse-marée, la route qui conduit au Port de la Lune.

LA CULTURE DE L'HABITAT

Architectures du Pays de Buch

Les maisons aux parois de torchis, ainsi celles de l'écart des Argenteuyres à Biganos, ne manquent pas en Pays de Buch ; cependant la construction en pierre est aussi fort bien implantée, en effet, elle domine très largement à La Teste, à Gujan et apparaît même dans les paroisses éloignées du Bassin, comme Croix d'Hins et Belin où elle caractérise les plus belles bâtisses¹⁸. Les moellons qui constituent les murailles sont parfois d'origine locale, ainsi les grès ferrugineux de Salles ou la vallée de la Leyre, toutefois, la plupart des pierres qui s'entassent à proximité des demeures en réfection proviennent du lest des caboteurs, comme le trahit leur nom de *pierres d'arribot* (du verbe *arribar* : arriver) ; la belle pierre de taille qui reste fort rare, n'est utilisée que pour les encadrements de portes et de fenêtres des habitations les plus soignées : la sobre élégance de la façade principale de l'hôtel testerin de Daysson, où elle est employée en quantité, est exceptionnelle¹⁹. Les tuiles, de facture locale et de qualité souvent médiocre, couvrent de nombreuses maisons parmi lesquelles figurent des logis modestes, à l'instar de certaines métairies, et apparaissent même sur les toits de quelques parcs ;

toutefois, la couverture de ces derniers est ordinairement de chaume, qui intervient également dans la toiture des habitations les plus précieuses, ou de *brande*²⁰.

Des cloisons édifiées en torchis et soigneusement chaulées séparent les différentes pièces dont le sol est bien souvent en simple terre battue, le carrelage ne s'imposant que dans les belles chambres des intérieurs cossus, ainsi la toute nouvelle demeure d'un marchand drapier prospère²¹. La plupart des bâtisses rurales ne comptent que très peu de pièces comme cette maison du quartier de Castaing, au Teich, composée de deux chambres ; l'activité professionnelle empiète sur cet espace domestique déjà restreint : l'atelier du forgeron d'Audenge occupe une des deux pièces habitables de la maison, aussi les chocs du marteau d'airain sur l'enclume rythment-ils la vie du foyer, tandis que dans les exploitations agricoles, quantité d'outils viennent encombrer le logement, en dépit de l'édification contre la demeure d'appentis, parfois fort sommaires, les *cousteys* ; l'aisance, tant au cœur de la lande que dans les bourgs, se manifeste par un nombre plus important de pièces : centre d'une exploitation importante dont les parcs abritent une cinquantaine de bovins, quatre cent quarante brebis et deux cent soixante chèvres, la maison de M. Laville à Biganos comporte sept chambres, deux chais, une écurie et un grenier. Cependant, même lorsqu'elles sont bien bâties, les demeures n'ont qu'une faible élévation : à La Teste, au début du XIX^e siècle, P. Bernadau constate qu'à peine un dixième des maisons « a une espèce d'étage, ou grenier au dessus du rez-de-chaussée » ; l'habitat châtelain ne s'en distingue que mieux, surtout lorsque, comme à Arès, le corps de logis est édifié dans le goût du temps et que les pièces spécialisées s'y organisent sur deux étages²². La vie au sein de toutes ces résidences passe par la maîtrise de trois éléments fondamentaux.

L'indispensable : l'eau, le feu et la lumière

Chargée de matières organiques, l'eau jaunâtre et âcre, glaciale en hiver ou tiède en été, que la majorité des ménages tirent de puits creusés à travers l'aliès, éprouve avec rudesse les estomacs ; quelques quartiers possèdent des sources qui prodiguent un liquide d'une qualité bien supérieure, ainsi le bourg de Salles est alimenté

en eau minérale et ferrugineuse par diverses fontaines, tandis que le reste de la paroisse ne dispose que de la liqueur puisée dans la nappe qui affleure sous le grès²³. Dans la maison, l'eau demeure une denrée rare qu'il faut journellement aller chercher et ramener dans de lourds seaux cerclés de fer ou de pesantes cruches ; aussi son usage est-il parcimonieux, cependant, les jours de grande lessive, quand le linge sale s'entasse dans le *bugoir* de terre ou de bois, rompent avec cette rareté quotidienne. La fontaine dont la panse de cuivre autorise le stockage d'une eau que son filtre se charge de purifier, est un meuble de prestige qui n'apparaît que dans les plus beaux intérieurs à l'instar de la résidence de Pichard à Salles²⁴.

Une cheminée unique, placée dans la salle principale, est au cœur de la vie domestique de la majorité des ménages : elle est l'âtre nourricier où pend la crémaillère, le foyer réconfortant en face duquel la maisonnée aime à s'asseoir sur de petits bancs ou des escabeaux de pin ; la place essentielle qu'occupe la cheminée dans les rituels de prise de possession, le nouveau maître d'une demeure doit, en effet, allumer un feu qu'il éteint aussitôt, rappelle qu'elle occupe une place fondamentale dans la représentation symbolique de la maison et de la vie familiale ; aussi se doit-elle de montrer la prospérité d'un logis : P. Ricaud a sélectionné avec un soin jaloux les belles poutres de chêne qui forment le chambranle de la cheminée de son second domicile. Dans les demeures spacieuses de l'élite économique des bourgs de la Teste et de Gujan, ainsi que dans les châteaux, les cheminées placées dans les pièces consacrées à la sociabilité sont aussi l'objet de toutes les attentions à l'instar de celle du salon de l'hôtel de Daysson qui est parée de boiseries sculptées ; même dans ces habitations, le poêle ne connaît encore à la fin du siècle qu'une diffusion limitée qui est loin de remettre en cause la suprématie des flammes découvertes du foyer : il ne constitue qu'un complément calorifique²⁵.

Le pin crépite dans les foyers, quelques sarments ou des fagots issus des taillis s'y mêlent parfois dans les âtres des secteurs qui en disposent ; même dans les communautés qui ont obtenu des droits d'usage concernant le bois de chauffage, ainsi Lanton en 1608, celui-ci reste une denrée que bien des ménages ne peuvent utiliser qu'avec mesure : la pression du marché bordelais, songeons aux charretées

de charbon que consume le monstre urbain, conjuguée à la cuisson de la résine, à l'élaboration du goudron et aux besoins des quelques tuileries locales font que le bois à brûler reste un produit cher ; aussi seuls les mieux lotis peuvent-ils en accumuler d'importantes réserves, comme le marchand drapier P. Desgons qui en conserve quinze charges dans son chai ; en outre, aucun bois n'est gaspillé et les anciennes charpentes d'un moulin prennent le chemin de l'âtre²⁶.

Les rayons du soleil ne s'insinuent qu'avec difficulté dans la plupart des maisons paysannes, notamment aux abords de Lacanau, où certaines « n'ont pas une seule croisée et [...] n'ont qu'une porte servant d'entrée commune aux habitants et à la lumière » et dans ces intérieurs, règne une pénombre permanente que les braises rougeoyantes, sur lesquelles cuisent les repas, atténuent quelque peu ; la situation est sans doute meilleure à La Teste où toutes les habitations disposent de « fenêtres fermantes », cependant les seules maisons de ce bourg où la lumière du jour pénètre massivement, par de vastes croisées, conformes aux canons architecturaux de la seconde moitié du XVIII^e siècle, ne sont pas plus d'une dizaine. La plupart des ménages ne disposent que d'un nombre fort réduit de chandeliers et avec ses deux petits exemplaires d'étain J. Lespervier apparaît bien équipé ; dans les foyers opulents, les luminaires plus nombreux et les mouchettes qui les accompagnent s'intègrent au jeu de la représentation sociale : lorsque M. Dumas reçoit, les flammes de cinq chandeliers d'étain irisent la salière de cristal, tandis que les mouchettes s'exhibent sur leur sabot de laiton. La bougie de cire comme la chandelle de suif sont des appareils d'éclairage coûteux que les consommateurs font durer longtemps à l'image de J. Baleste qui les emploie avec tant de parcimonie que les cierges d'une demi-livre qu'elle place sur ses chandeliers, à peine à moitié consumés, sont déjà fort crasseux ; aussi les plus modestes se contentent-ils de chandelles de résine²⁷. Les meubles placés dans ces intérieurs structurent la vie domestique.

Formes et usages du mobilier

Les pinèdes fournissent le bois de bonne qualité et peu onéreux - à Belin, en 1779, un pin qui ne produit plus de résine se négocie à trois sous et un arbre en pleine production à une livre - qui compose

l'écrasante majorité du mobilier ; aussi la distinction sociale passe-t-elle par la possession de quelques meubles fabriqués à partir d'autres essences : le noyer dont la sombre teinte est souvent contrefaite en badigeonnant de modestes ouvrages de pin, apparaît dans les demeures cossues où, durant la seconde moitié du siècle, le cerisier, vient le concurrencer avec ses tons chauds qui sont, à leur tour, imités ; d'autres espèces comme le chêne, le châtaignier ou l'*accassia* (en fait, le *Robinia pseudoacacia* L.) sont parfois utilisées, mais, elles ne semblent pas jouir d'un prestige particulier²⁸.

Temple de la vie privée, autour duquel se célèbrent les grands événements de l'existence d'un individu, depuis son âge le plus tendre où revêtu de *touailloles* en dentelle, il attendait de recevoir le baptême jusqu'aux derniers honneurs rendus à son cadavre raidi recouvert d'un linsul « enguirlandé de dentelle au milieu », le lit, qui dans les humbles demeures, est de grosse facture, ainsi la couche aux rideaux formés par de vulgaires draps que F. Dubos partagent, à Sanguinet, avec son épouse et leurs très jeunes enfants, représente dans les foyers plus argentés, un investissement social, car le refuge nocturne de l'intimité et aussi au cours de la journée un meuble exposé au regard ; aussi choisissent-ils un robuste châlit de noyer et une garniture autre que la médiocre toile du pays ou que les trop communs lainages verts : chez un marchand drapier gujanais, autour des deux plus beaux lits, placés dans une chambre donnant sur la place publique, pendent des rideaux de cadis bleu pour l'un et rouge pour l'autre, alors que la garniture des autres couches reste un vert des plus conventionnels ; dans la seconde moitié du siècle, la mode des cotonnades chamarrées se diffuse auprès de l'élite économique des bourgs²⁹.

Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'entassement dans les coffres dont les dimensions varient fortement, reste en usage, pour les grains, les hardes ou le linge ; cependant, le rangement vertical progresse sous les traits du *vaisselier en forme de cabinet* qui devient, durant la première moitié du siècle, un meuble fort courant : le type le plus commun comporte deux portes, toutefois, certains vaisseliers sont aussi dotés de tiroirs sur le milieu ; pendant un long demi-siècle, les authentiques cabinets, parfois peints de vives couleurs, n'apparaissent que dans les bonnes maisons et possèdent généralement des dimensions modestes et des contours simples :

avec ses quatre portes et ses deux tiroirs, l'exemplaire en noyer, où la fille de G. Dorman serre ses habits, se distingue nettement des modèles courants à deux portes et un tiroir au milieu ; les contours galbés de la commode et l'élégance ingénieuse des secrétaires restent encore, au crépuscule du siècle, l'apanage des demeures des plus puissants : une belle commode de noyer dont les cinq tiroirs sont garnis de mains tombantes de cuivre, figure dans une des chambres du château de Belin³⁰. A ces meubles de rangement, s'ajoutent ceux qui ont pour fonction exclusive la conservation des aliments : la salinière placée non loin de la cheminée ou du four, le saloir en forme de cuvier et le garde-manger qui dans l'obscurité du chai nous rappelle que les humains ne sont pas les seuls habitants de la maison qu'ils partagent avec les mouches aux larves voraces et leurs concurrents les plus fidèles, les souris et les rats qui résistent bien souvent aux stratagèmes déployés pour les éliminer quand bien même il s'agirait de la mort-aux-rats, comme les fabriciens de l'église de Belin en firent la coûteuse expérience³¹.

Dans les intérieurs paysans et de marins, la sociabilité domestique se concentre autour d'une longue table flanquée de deux *banchelles* et aux abords de l'âtre, en face duquel un ou deux petits bancs ainsi que des escabeaux voire quelques chaises sont installés ; cette table est souvent d'un aspect fort rustique : quelques planches posées sur de simples tréteaux. Dans les logis des maîtres, des gros commerçants et des talents, le mobilier dévolu à la sociabilité est plus varié : à côté des grandes tables, d'autres modèles de formes diverses - rondes, carrées, ovales, etc. - parfois recouvertes d'un tapis et entourées de chaises simplement paillées ou dans les pièces d'apparat des maisons les plus cossues, garnies de moquette ; la diffusion du fauteuil, même au sein de ces groupes sociaux, reste fort limitée et il n'apparaît bien souvent dans les intérieurs que sous la forme d'un unique exemplaire fabriqué dans un beau bois, du noyer chez le chirurgien P. Saberes, mais doté d'une garniture sommaire ; aussi le mobilier nobiliaire avec ses tables marquetées et ses nombreux fauteuils habillés de velours se distingue-t-il aisément³².

CONSOMMER AU QUOTIDIEN, ENTRE SURVIE ET TRAVAIL DES APPARENCES

« Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour »

Les pâtes préparées avec les farines issues des différents *bleds* constituent le fondement de la ration alimentaire ; pétri dans la concavité d'une maie, mis à reposer dans des *minères* de paille, puis déposé par la *paneyre* sur la sole du four, le pain dont la fabrication, même régulière, appartient aux grands moments de la vie domestique, comme nous le rappelle le notaire Garnung en consignait que le quinze mai 1743, une fournée de pain est en train de cuire lorsqu'il prise les biens de feu J. Lafon, se décline en plusieurs variétés : tandis que, dans les meilleures maisons, la présence de froment et de tamis de soie trahit la confection, au moins occasionnelle, d'un beau pain blanc, sur la majorité des tables, figure un aliment médiocre réalisé avec la sombre mouture de seigle ; l'*escouton*, une bouillie, qui occupe une place essentielle dans l'ordinaire de beaucoup de familles modestes, voit sa composition évoluer au cours du siècle : cependant que le *mil blanc* (*Panicum miliaceum L.*) et le *panis* (*Setaria italica L.*) continuent d'être consommés en abondance sous cette forme, le maïs s'ajoute à ces deux céréales traditionnelles, nonobstant sa diffusion fort lente en Pays de Buch où bien que C. Masse relève déjà son rôle secondaire dans l'alimentation des résiniers, il ne croît que sur de faibles superficies au tournant du XVIII^e siècle. Très localement, à la veille de la Révolution, la *patate* est venue compléter l'apport des *bleds*, ainsi au Porge où sa culture commence à se développer sous l'impulsion du curé, dans les années 1780³³.

Le brouet qui mitonne dans les pots ou les marmites populaires et qui constitue bien souvent le seul complément de la ration céréalière, a une composition des plus frugales : le chou, les raves, les *habines* (*Dolichos unguiculatus L.*), les oignons, les aulx et quelques autres légumes y rencontrent, au gré des ressources de la maisonnée, un morceau de lard ou une rasade d'huile d'olive, un peu de sel et, au moins à la fin du siècle car la chronologie de la

diffusion de ce condiment est fort obscure, beaucoup de poudre de piment relevant le tout ; le potage présenté dans de belles soupières aux palais délicats de l'élite locale qui se montrent sensibles à la finesse des asperges printanières, n'a sans doute que peu de ressemblances avec cette robuste soupe. La connexion du Pays de Buch à l'économie maritime régionale transparait dans la variété des matières grasses utilisées dans sa cuisine : certes, le lard et la graisse de porc dont la production est locale sont les plus prisés des corps gras, mais durant le Carême et toute l'année dans les foyers les plus modestes, l'huile d'olive importée d'Espagne et détaillée par des marchands tels que P. Ricaud, les remplace ; en outre, dans ce pays sans tradition laitière importante, le beurre salé de l'Europe du nord-ouest ou des Iles Britanniques est souvent le seul disponible à un prix raisonnable³⁴.

La simple broche et le mauvais gril dont les ménages populaires disposent ne servent que rarement, car, chez eux, la consommation de viande est exceptionnelle et la friture à la poêle ou les bouillonnements de la soupe suffisent généralement à la cuire ; bien des foyers ne disposent du salé de porc, qui compose l'essentiel de cette ration carnée, qu'en faible quantité, en effet, les plus humbles n'élèvent pas le moindre goret, tandis que chez les mieux lotis, le partage avec le maître, les droits décimaux et les offrandes au curé, celui de Belin reçoit ainsi oreilles, côtes et *entrecôtes*, amenuisent les réserves de cochonnailles : la tranche de jambon frit qui, selon l'expression de J. Thore, aiguillonne l'appétit n'est pas, pour beaucoup de travailleurs, un plat quotidien ; la volaille n'apparaît que rarement sur les tables populaires, puisqu'une part importante du croît des basses-cours clairsemées acquittant en partie le loyer et les redevances, cependant, elle produit quelques œufs dont C. Masse juge le goût détestable mais qui améliorent parfois l'ordinaire ; pour une clientèle populaire, le boucher de La Teste débite quelques vaches, sans doute prélevées d'un coup de fusil dans le troupeau qui divague sur le cordon littoral, néanmoins, en dépit du prix peu élevé de cette carne - en l'an V, la carcasse d'une vache « sauvage » vaut entre trente et quarante livres, il est fort probable que son emploi est réservé aux grandes occasions et aux convalescences³⁵.

Les fumets de la viande rôtie s'élèvent assez fréquemment au dessus des tournébrosches installés dans les cuisines des maîtres ou des talents, alors que dans les poêlons et les casseroles, d'autres chairs mijotent au dessus des braises. Outre les bons morceaux de cochon, tels que les jambons et les épaules qu'ils entassent dans leur saloir, les notables apprécient toute sorte de volailles : la basse-cour réservée à l'usage du curé M. Biroat se compose en août 1771, de huit poules et poulets, de trois canards communs, de trois canards d'Inde, de cinq oisons et d'une dinde et de deux petits dindons ; ces trois dernières espèces se prêtent à merveille à l'engraissement en vue de la préparation de confits, une pratique attestée au moins pour la fin du siècle ; le gibier est fort prisé et pendant que les volières châtelaines se peuplent de tourterelles et de palombes, la gourmandise des élites villageoises les conduit à acheter de toutes sortes de gibiers, depuis la bécassine jusqu'au chevreuil braconné ; la viande de boucherie, bien qu'elle soit plus courante sur ces tables, conserve son prestige ; aussi, figure-t-elle en grande quantité au menu des grandes cérémonies familiales : en 1782, pour le repas qui scelle les fiançailles de F. Roumégoux et de M. Hazera cinq moutons sont sacrifiés aux côtés de vingt poulets, de huit chapons et de quatre canards³⁶.

Le poisson et les fruits de mer s'imposent sur les tables de Carême et des jours maigres ; certains coquillages, comme les *coutoires*, qui sont d'un transport et d'une conservation faciles sont alors consommés en abondance autour du Bassin et dans les campagnes avoisinantes, en revanche, l'emploi du poisson frais est fort limité : vite altérée et d'un prix élevé à cause de la proximité du Gargantua bordelais, cette denrée ne figure régulièrement qu'au menu des riverains aisés du Bassin et des étangs, sous la forme de soles, de turbots, de beaux grondins, de brochets... ; un nombre important d'espèces médiocres et peu onéreuses, en l'An II à La Teste, huit espèces ont un prix inférieur à six sous, sont susceptibles de s'intégrer au régime alimentaire du petit peuple des villages de pêcheurs, cependant, les stocks des boutiques gujanaises révèlent que le poisson consommé par les plus modestes consistent surtout, comme pour les métayers de la lande, en morue, sardines et harengs séchés³⁷.

Dans les ménages qui disposent d'une certaine aisance, la boisson quotidienne consiste en du vin coupé d'eau ; parmi les vins blancs et rouges produits dans le pays, les meilleurs sont ceux de La

Teste et, à la veille de la Révolution, quelques cabaretiers indéclicats réalisent des bénéfices conséquents en écoulant sous cette appellation une piquette achetée à vil prix ; ces crus locaux, même les *vins noirs* qui « résistent à la mer » quand ils voguent vers la Bretagne, vieillissent mal : ils se boivent surtout dans l'année et ne semblent guère bien vieillir au delà de deux ans, un âge où ils peuvent encore se négocier à un prix satisfaisant, vingt huit écus le tonneau pour le vin rouge de G. Darman, en 1739. Dans les paroisses de l'Eyre rurale, la boisson en usage dans les foyers modestes est, comme le rappellent les partages de pommes prévus par certains baux et la mention de *pommade franque* dans les tarifs des péages de Belin et de Salles, le cidre, vraisemblablement coupé d'eau, tandis que les plus argentés s'abreuvent de vin ; d'aucuns tel P. Mitaut de Mios se contente d'un rustique breuvage préparé avec les cormes qu'ils cueillent dans les sorbiers (*Sorbus domestica L.*) ; quant aux plus misérables, ils ne disposent pour étancher leur soif que d'une eau faiblement vinaigrée³⁸.

Tous les curés s'accordent pour dénoncer l'éthylisme excessif qui caractérise lors des fêtes, la sociabilité bruyante des cabarets : le vin a sa part de responsabilité, mais l'eau de vie qui est alors offerte aux gosiers des chalands, ainsi chez L. Lafitte au Teich, cause sûrement plus de ravages ; à l'antipode de la liesse alcoolisée des clients du cabaret, la sociabilité raffinée qui se développe autour du café et très accessoirement du chocolat - des tasses réservées au service de la boisson cacaotée sont mentionnées au château de Salles - ne concerne encore à la fin du siècle qu'une frange fort restreinte de l'élite économique des bourgs³⁹. Comme l'alimentation, le vêtement, tout en répondant à un besoin élémentaire, est éminemment culturel.

La vêtue et ses représentations, images de l'Homme

Au jour le jour, le vêtement participe de la distinction sociale ; aussi les boutiques testerines et gujanaises offrent-elles une gamme textile étendue à des chalands aux conditions les plus variées, ainsi la draperie de P. Desgons, où une soixantaine de tissus sont proposés, la cuisinière venue quérir les étoffes commandées par son maître croise la veuve endettée ; alors que les achats des plus modestes s'y concentrent sur quelques variétés solides au prix raisonnable, ainsi certains cadis et burats qui n'excèdent pas deux livres, les notables y trouvent de beaux mazamets à quarante huit sous, d'autres étoffes

de laine de qualité, telles le pinchinat et un éventail, qui se déploie au cours du siècle, de toiles aux motifs variés. La vêtue quotidienne du plus grand nombre se résume à quelques nippes élimées par l'usage : quelques chemises de grosse toile - les inventaires n'en remarquent rarement plus d'une demi-douzaine, en dépit des faiblesses de cette source dans une évaluation des patrimoines lingers, le proverbe belinois « *n'a que duones camises : une a l'arion / et l'aoute aou kiou* » correspond certainement à une réalité pour bien des prolétaires - qu'accompagnent pour les hommes, une ou deux vestes, autant de paires de culottes et un gilet, et pour leurs épouses, quelques brassières et tabliers ; la blancheur de la chemise, les boutons de laitons qui coûtent, en 1744, six fois plus chers que les simples boutons de fil ou le port, dès la petite enfance, de bas sont parmi de nombreux autres des attributs vestimentaires qui distinguent les membres de l'élite locale. Engagés eux-mêmes dans un cycle de vie complexe qui les fait plusieurs fois changer de mains, songeons aux hardes fatiguées que les Fabriques mettent à l'encan, les habits sont aussi des témoins privilégiés des grands moments de la vie familiale : le costume de noces est réalisé dans des étoffes de bonne qualité, avec un soin tout particulier pour la coiffe et aux jours sombres du deuil, la garde-robe se teinte de noir⁴⁰.

La rustique tenue de travail des pasteurs a attiré l'attention des voyageurs en quête de pittoresque qui décrivent longuement cette vêtue de peaux de mouton que complète un long manteau de drap grossier ; plus peut-être que sur ceux qu'ils décrivent, ces auteurs nous renseignent sur leur conception de la civilisation : J.-F. Boudon de Saint-Amans, comme il l'avait fait dans les Pyrénées, voit dans ces costumes des reliquats de l'Antiquité, ainsi le « *berret* est une coiffure [...] d'origine grecque [...] il vint sans doute avec les Phéniciens en Biscaye », néanmoins, la référence antique ne sert plus ici à valoriser une Arcadie préservée, mais à dénoncer le caractère « demi-sauvage » des bergers qui suivent sur l'étendue de la lande « quelques troupeaux décharnés » ; en osant, à propos des *txanques* qu'utilisent les pasteurs sur les parcours humides, la métaphore hardie des « *bottes de sept lieues* », Saint-Sauveur illustre la capacité de ces auteurs à travestir le réel, en effet, avec lui, les échasses dont les descriptions précises témoignent d'une taille modeste, deviennent « prodigieusement hautes », un petit

arrangement avec l'austère réalité que la fantaisie des dessinateurs romantiques exploite au début du XIX^e siècle⁴¹. Quelle que soit sa parure, le corps est exposé à nombre de périls.

Le sale et le malsain : les soins du corps

Les voyageurs dénoncent les effluves nauséabonds qui se dégagent des pasteurs, certes, dans cette aversion à l'égard de cette subtile composition où l'odeur de la sueur du corps se mêle à celle du saint de l'habit de peau et à d'autres parfums tout aussi naturels et répugnants, il y a pour une part, le rejet de l'Autre, différent et qui plus est pauvre, mais aussi une réalité objective, car l'ancien régime de la propreté reste, encore à la fin du XVIII^e siècle et pour une bonne partie du siècle suivant, la règle pour l'écrasante majorité de la population ; cependant, au sein d'une élite fort restreinte les nouveaux gestes de la propreté se diffusent, ainsi à la veille de la Révolution, le seigneur de Salles en est un adepte convaincu : il dispose dans un petit cabinet, de deux bidets et de plusieurs pots ou cuvettes de faïence et de divers meubles à l'usage de la toilette⁴².

Face à la maladie ou à la blessure, le recours à la science coûteuse des médecins qui sont d'ailleurs fort peu nombreux, La Teste n'en compte qu'un en 1731, reste exceptionnel dans bien des ménages ; les familles placent plus souvent le sort des malades entre les mains des chirurgiens qui combattent les infections à coups de lancettes ou de purgations, des pratiques dont les effets peuvent être bénéfiques ou...létaux : le 17 juin 1762, les suites d'une mauvaise saignée conduisent un patient du chirurgien d'Audenge au cimetière ; les risques sont d'autant plus importants que ces chirurgiens sont mal contrôlés, ainsi en 1731, deux des trois chirurgiens de La Teste n'ont d'autre qualification que celle « d'en exercer la fonction » ; les services des empiriques, des « sorciers » sont également très appréciés à l'instar de ceux de l'aubergiste de la Croix d'Hins, en 1826, aussi capable de soigner le bétail que les hommes. Aux yeux de beaucoup, la miséricorde divine reste le moyen le plus efficace pour triompher des malheurs du corps et, lors du culte des saints intercesseurs, la foi sincère se mêle parfois à des superstitions qui conduisent les archevêques à prendre des mesures, comme le fait Champion de Cicé en 1787 quand il propose de murer les espaces qui entourent l'autel

de la Chapelle de Saint-Yves autour duquel les paroissiens d'Audenge ont pour habitude de faire neuf tours après avoir « frotter Saint-Yves » ; d'autres procès verbaux de visites pastorales évoquent des mesures tout aussi spectaculaires, notamment contre les fausses reliques, cependant rien ne peut entraver cette orientation superstitieuse de la religion au cœur des maisons : le petit bénitier ou la croix placés au chevet du lit ou sur le chambranle de la cheminée protègent la maison autant qu'ils aident à prier⁴³.

La culture matérielle du Pays de Buch est proche par bien des aspects de celle du cœur de la Grande Lande - problème de l'eau, importance du pin dans les charpentes et le mobilier, emploi des *txanques*, etc. - tandis que la lutte contre le sable et les troupeaux qui hantent la dune évoquent les littoraux du Marensin et du Médoc ; la fenêtre océane que constitue le Bassin lui confère cependant quelques originalités dont la plus remarquable est l'utilisation massive des pierres de lest dans la construction. La proximité de Bordeaux a de nombreux effets sur la culture matérielle locale : le marché urbano-portuaire, qui engloutit quantité de productions locales, facilite aussi la pénétration de divers produits, des plus ordinaires, comme les poissons et les beurres salés aux plus raffinés dont la diffusion reste longtemps, ainsi celle du café, cantonnée au cercle étroit de l'élite.

Intelligence faite matière ou volonté, les objets et les gestes participent bien d'une culture matérielle ; cependant la frontière entre celle-ci et les autres domaines de la Culture est des plus incertaines : alors que les actions du pêcheur sourdent d'une perception du fonctionnement biologique du Bassin et que le marin, quand la chaloupe s'engage dans les passes, ne manque pas de chanter des litanies à la Vierge Marie, la foi se manifeste par quantité de gestes et le culte catholique s'appuie sur un important mobilier qui occupe en 1779, à Mios, douze pour cent de la demeure du Seigneur⁴⁴.

Frédéric DUHART